

A IMPORTÂNCIA DO PEI-PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.15660441

Ana Maria Cunha da Silva¹

Doutorado Profissional em Educação e Novas Tecnologias-UNINTER
ana.csilva@escola.seduc.pa.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4666184560244499>

Josiane Lopes Aguiar²

Licenciatura em Pedagogia e Especialista em Educação Inclusiva-ULBRA

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2091223453801710>

RESUMO

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

O Plano de Educação Individualizado (PEI) surgiu como uma ferramenta essencial para a promoção da educação especial e inclusiva, buscando garantir o direito à educação de todos os estudantes, independentemente de suas necessidades específicas. O PEI é um documento orientador fundamental para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que atendam às singularidades de cada aluno, proporcionando estratégias personalizadas que favoreçam seu aprendizado. O principal **objetivo** deste estudo é evidenciar a relevância do PEI na formação de um ambiente educacional inclusivo, que respeite e valorize a diversidade como está descrito em varios documentos, dentre eles o mais recente: Parecer 50/2023. Através do PEI, é possível delinear objetivos educacionais claros e viáveis, bem como adaptar metodologias e recursos educacionais, assegurando que todos os alunos tenham acesso ao conhecimento de forma igualitária. A pesquisa teve como **metodologia** a análise qualitativa de documentos oficiais e estudos de caso sobre a implementação do PEI em classes regulares de ensino. Foram discutidas práticas de docentes e experiências de alunos que utilizam o PEI como estratégia para sua inclusão. O levantamento de dados ocorreu em duas instituições de educação básica com alunos do ensino fundamental 1, com foco na observação de intervenções pedagógicas e suas repercussões na aprendizagem dos alunos. **Os resultados** obtidos demonstraram que a utilização do PEI contribui significativamente para a inclusão educacional de alunos com deficiência ou dificuldades de aprendizagem. As adaptações propostas nos planos individuais mostraram-se eficazes no engajamento dos estudantes e na melhoria de seu desempenho acadêmico. Entre os resultados notáveis, notou-se um aumento na motivação dos alunos e uma diminuição das barreiras que dificultam a inclusão, comprovando que o PEI é um instrumento valioso na prática educativa. **Portanto**, o Plano de Educação Individualizado é uma peça chave para a construção de um sistema educacional que respeite e atenda a diversidade de seus educandos. Através da elaboração e da implementação adequada do PEI, as escolas conseguem promover um ambiente mais inclusivo, aumentando as possibilidades de aprendizado para todos os alunos. Assim, reforça-se a importância do PEI não apenas como um documento formal, mas como um compromisso real com a educação inclusiva e de qualidade.

Palavras-chave: Aprendizagem; Educação Especial e Inclusiva, Plano de Educação Individualizado.